

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ЕР СОЛИҒИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Fozilov Sh. Nurafshon tumanlararo ma'muriy sudi sudyasi

***Аннотация:** Ушбу мақолада жисмоний шахслардан олинадиган ер солиги ўзига хос хусусиятлари, иқтисодий аҳамияти, солиқ солиш базасини белгилашдаги муҳим ўринга эга эканлиги ҳақидаги қарашлар таҳлилий асосланиб, тегишли тавсиялар ишлаб чиқилган. Бундан ташқари хоржий мамлакатларниг тажрибалари ўрганилган ва таҳлил қилинган.*

***Калим сўзлар:** маҳаллий солиқ, ер солиги, кўчмас мулк, кадастр қиймати, шахсий карточка, солиқ элементлари.*

Тарихга назар солсак, солиқлар давлатни молиявий сақлаб туриш учун зарур бўлган мажбурий тўловлар сифатида давлат пайдо бўлиши билан вужудга келган. Шарқ мамлакатларида солиқлар аҳолидан шахсий мол-мулк, ердан олинган ҳосил, уй ҳайвонлари ва бошқалар учун «закот» сифатида олинган. Буюк давлат арбоби ва саркарда Амур Темур давлатни бошқаришда солиқларга катта аҳамият берган, айниқса солиқ юқини маромидан оширмаслик ҳамда керакли даражадан пасайтириб юбормаслик ҳақида уқтирган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги ПФ-4947-сонли Фармони маҳаллий бюджетлар даромадлари базасини кенгайтириш масалалари ёритиб берилган асосий ҳужжатлардан бири ҳисобланади.

2017— 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг учинчи йўналиши “Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари” деб номланади. Унда қуйида келтирилган долзарб йўналишидаги масалаларни ҳал этиш белгилаб берилган.

- харажатларнинг ижтимоий йўналтирилганини сақлаб қолган ҳолда Давлат бюджетининг барча даражаларида мутаносибликни таъминлаш, маҳаллий

бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга қаратилган бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш;

- ижтимоий-иқтисодий ривожланишни жадаллаштириш, халқнинг турмуш даражаси ва даромадларини ошириш учун ҳар бир ҳудуднинг табиий, минералхомашё, саноат, қишлоқ хўжалиги, туристик ва меҳнат салоҳиятидан комплекс ва самарали фойдаланишни таъминлаш;

Ушбу вазифаларни амалга оширилиши натижасида тармоқлар ва минтақаларни барқарор ривожланиши таъминланиб маҳаллий бюджетларнинг даромад манбаи ошади.

1-жадвал.

Ер солиғини ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда солиққа тортиш ва солиқ солиш тушунчаларини асослашга назарий ёндашувлар

Мулк объекти	Фойдаланиш мақсади	Солиққа тортиш ёндашуви
Ер участкаси	Ишлаб чиқариш	- етиштирилган махсулотга қараб (Г.Джорж) - солиққа тортиш баҳоланган ёки ҳақиқий ижара қийматига нисбатан асосланиш (А.Смит)
	Шаҳар ерлари	-ўсиш қиймати таъминланмаган биноларни мусодара қилиш (ДЖ.Ст.Милль) - бинолар остида жойлашган ерни солиқ солиш базасидан чегириш (А.Р.Ж. Тюрго)
Бинолар ва капитал қурилишнинг бошқа объектлари	Ижара	- ижарадан олинган даромаддан солиққа тортиш (физиократлар) - қурилиш харажатлари ва ер ижарасидан келиб чиқиб солиққа тортиш (А.Смит)
Қуйидаги кўчмас мулклар солиқ солиш объекти сифатида қаралмайди		
Яшаш учун мўлжалланган бинолар	Турар жой	- солиқ тўловчининг даромадидан келиб чиқиб солиққа тортилмайдиган минимумни белгилаш (А.Ж.Тюрго)
	Ҳашамат	асосий эҳтиёждан ортган объектларни солиққа тортиш базасига киритиш. (Н.И.Тургенев) (И.И.Янжул); солиқ тўловчига таалуқли бўлган кўчмас мулк объектларини ҳисобга олган ҳолда прогрессив солиқ тизимини жорий этиш (И.И. Янжул)

Физиократлар таълимотининг асосчиси Франсуа Кэне (1694–1774) Давлат харажатларини қоплашнинг йўналишидан - ер эгаларидан олинадиган солиқ - уй ёки кўчмас мулкни ижарага беришдан олинган даромадларин солиққа тортиш орқали давлат харажатларини қоплаш йўлларида бири сифатида эътироф этди. Биз ҳам бу

фикрга қўшиламыз ва бу амалиёт Ўзбекистон Республикасининг ҳар йилги давлат бюджети параметрларида ўз аксини топмоқда. Франсуа Кэне (1757 й.) бундай даромад олиш усули солиқ тўловчи учун ортиқча харажат ва оғир меҳнатга асосланмаган фойдани ташкил қилишини таъкидлаб ўтди. Америкалик сиёсий иқтисодий соҳа бўйича олим Герберт Саймон(1943й.) иқтисодчи олим Дик Нетцер(1966й.) ижарага берилган объектлар учун уларнинг ер ва кўчмас мулк учун солиқ суммасини уларнинг ҳақиқий ижара қийматидан олинishi кўчмас мулкка бўлган талабни ва ижара ҳақи тўловларини пасайишига хизмат қилади деб таъкидлаб ўтди.

2021 йилда юридик ва жисмоний шахслар учун қишлоқ хўжалиги ҳисобланмаган ерларнинг мутлақ қийматдаги базавий солиқ ставкалари ставкалари белгиланди.

Республика ҳудудлари кесимида базавий солиқ ставкалари 1 кв. м учун мутлақ ўлчамда қуйидаги миқдорларда белгиланади (бундан деҳқон хўжалигини юритиш учун берилган қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер участкалари мустасно):

Республика ҳудудлари	1 кв. м учун базавий солиқ ставкаси (сўмда)
Тошкент шаҳри:	1280
1 зона	1085
2 зона	890
3 зона	700
4 зона	500
5 зона	
Қорақалпоғистон Республикаси	260
Андижон вилояти	320
Бухоро вилояти	260
Жиззах вилояти	260
Қашқадарё вилояти	260
Навоий вилояти	260

Наманган вилояти	320
Самарқанд вилояти	320
Сурхондарё вилояти	234
Сирдарё вилояти	205
Тошкент вилояти	270
Фарғона вилояти	260
Хоразм вилояти	260

Бизнинг фикримизча юқоридаги жадвалга кўрсатилган мамлакатлар ичида Белоруссияда шундай солиққа тортиш тизими жорий этилиб амалиётда қўлланилиб келинмоқда . Белоруссия тажрибасининг айрим жиҳатларидан фойдаланишни таклиф қилган бўлардик.

Ҳозирги кунда жисмоний шахслар эгалигидаги мол-мулк ва ер солиқларини ҳисобга олишда, белгиланган тартибда солиқлар ҳисобланишида, имтиёзлар қўллашда ва бошқа бир қатор солиқ элементларини ҳисобга олишда такрорланишлар ва ер солиғи ҳисоблашнинг мураккаблиги мавжудлиги солиқ тўловчилар учун қийинчилик ва муаммоларни туғдирмоқда. Жумладан:

- Бир объект учун иккита шахсий карточка юритилади;
- Бир объект учун иккита ҳисоб рақамга тўловлар амалга оширилади;
- Солиқ тўловчилар битта объект учун иккита ҳисоб рақамга тўловларни тўлашлари лозим.

Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидагиларни таклиф қиламиз:

1. Ривожланган давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб, ер солиқларини бирлаштириб кўчмас мулк солиғини жорий этиш. Бунинг натижасида солиқни ҳисоблаб чиқариш механизми соддалашади, адолатлилик, шаффофлик принципи таъминланади. Солиқни ҳисобини юритиш, тўлаш жараёни соддалашиб унинг харажатлари камаяди.

2. Дастурий махсулотда ишлаш тезлиги ошади.
3. Жисмоний шахсларг тегишли бўлган 7 млн дан ортиқ шахсий карточка камаяди.
4. Жисмоний шахсларга тегишли бўлган ер солиғидан қарздорлик мавжуд ортиқча тўловлар ҳисобидан камаяди.
5. Солиқни тўлаш механизми соддалашади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Tukhtabaev, J. S., Botirov, E. X., Xasanov, N., Uktamov, K. F., & Rakhimov, I. Prospects for the establishment and development of fat clusters in food safety. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90AAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAAJ:TFP_iSt0sucC
2. Faiziev Rabim Alikulovich. The role of econometric modeling in ensuring sustainable economic growth of the country. YOUTH IN SCIENCE: NEW ARGUMENTS Collection of scientific papers of the IV International Youth Scientific Conference. Rep. ed. A.V. Gorbenko. 2018.
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32743661>
3. To'xtaboev, J., Razakova, B., & Uktamov, H. (2020). The role of the digital economy in ensuring the economic security of the country. Scienceproblems. uz, 1(1),7-7.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90AAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAAJ:isC4tDSrTZIC
4. Uktamov, X. (2020). Theoretical foundations of the organization of economic security of enterprises. Archive of scientific researches, 34. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90AAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAAJ:qjMakFHDy7sC

5. Uktamov, X. (2020). Mechanisms of economic security of enterprises. Scientific research archive, 34.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90AAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAJ:WF5omc3nYNoC
6. Khayrullo Nasrullayevich Khasanov, Dinora Alisherovna Baratova, Khusniddin Fakhridinovich Uktamov, Dildora Bokhodirovna Abdusattarova., Improving the Practice of Attracting Financial Resources from the International Capital Market to the Corporate Sector of the Economy. ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems December 2021 Pages 718–727.
<https://doi.org/10.1145/3508072.3508213>
7. Abdusamat ugli Dadabaev, U., Faxriddinovich Uktamov, K., Abdurakhimovich Isadjanov, A., Rustamovich Sodikov, Z., & Sherkulovna Batirova, N. (2021, December). Ways to Improve Integration of Uzbekistan in Global Financial Services with the Participation of Takaful Companies in the Conditions of Development of the Digital Economy. In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 440-446).
8. Khayrullo Nasrullayevich Khasanov, Dinora Alisherovna Baratova, Khusniddin Faxriddinovich Uktamov, Sardor Alisher o'g'li Djuraev., Developing Attraction of Financial Resources from the International Capital Market to the Corporate Sector of the Economy with the Help of it Technologies. The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems December 2021 Pages 755–768.
<https://doi.org/10.1145/3508072.3508220>.
9. Husniddin Fakhridinovich Uktamov. The role of the chemical industry in the economy of Uzbekistan. National development and innovations in new Uzbekistan 9-14.
https://scholar.google.com/citations?View_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90AAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAJ:RHpTSmoSYBkC

10. Uktamov, X. F. (2022). Ways to ensure the economic security of small business and private entrepreneurship. Archive of scientific researches, 2 (1). taken from <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2284>
11. Uktamov, X. (2020). Ways to ensure the economic security of industrial enterprises. Arxiv nauchnyx issledovaniy, 35.
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=ru&cites=3984789824104003839&as_sd t=5
12. Uktamov, X. F. (2022). Assessing the economic security of small business and private enterprise in the context of global economic development. Archive of scientific researches, 2 (1).
13. Arif Sari, Walid Kamal Abdelbasset, Himanshu Sharma, Maria Jade Catalan Oplencia, Mahrad Feyzbaxsh, Azher M Abed, Shaymaa Abed Hussein, Bashar S Bashar, Ali Thaeer Hammid, AS Prakaash, Khusniddin Fakhriddinovich Uktamov [A novel combined power generation and argon liquefaction system; investigation and optimization of energy, exergy, and entransy phenomena. Journal of Energy Storage. Volume 50, June 2022, 104613 <https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104613>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X22006296>](#)
14. Ruijuan Li, Jalil Manafian, Holya A. Lafta, Hawraa A. Kareem, Khusniddin Fakhriddinovich Uktamov and Mostafa Abotaleb. The nonlinear vibration and dispersive wave systems with cross-kink and solitary wave solutions. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. <https://doi.org/10.1142/S0219887822501511>. <https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0219887822501511>